

Éjjeli nagylepkek faj- és egyedszámának változásai lámpázási megfigyelések alapján (Lepidoptera, Macrolepidoptera)

Variations in Species and Abundance of Moths Based on Light Source Observations, Hungary (Lepidoptera, Macrolepidoptera)

Gergely Péter

Citation. Gergely P. 2023: Éjjeli nagylepkek faj- és egyedszámának változásai lámpázási megfigyelések alapján (Lepidoptera, Macrolepidoptera) | Variations in Species and Abundance of Moths Based on Light Source Observations, Hungary (Lepidoptera, Macrolepidoptera). – *Lepidopterologica Hungarica* 20(1): 11–28.

Abstract. The author presents data on 395 macro moth species observed by light source operating at the same site in Csobánka (Hungary) during 2019 and 2023. The variation of number of species and their abundance were analysed.

Keywords. moths, Macrolepidoptera, abundance, light source

Authors' address. Gergely Péter | H-2014 Csobánka, Hegyalja lépcső 4.
E-mail: pgergely@alexmed.hu

Summary. The author investigated whether variability in number of macro moth species and their abundance can predict their population dynamics if the investigations by light source are restricted to the same site and repeated several times during five consecutive years. The investigations took place in Csobánka between 2019 and 2023. The biotopes around this site were reported earlier (Gergely 2023).

During this period 395 macro moth species were spotted. Most species displayed a pronounced variability in abundance, markedly in more common species. The variability of common species, *Aedia funesta*, *Agrotis segetum*, *Axylia putris*, *Cymatophorina diluta*, *Eilema sororcula* and *Noctua pronuba* was evident on a 2 to 3-year basis. The variability of abundance of less common species was less striking, however *Noctua fimbriata* and *Xestia c-nigrum* showed similar strong, though opposite, variability. Some locally frequent species, e.g., *Dioszeghyana schmidti* displayed similar fluctuation, with highest peaks in 2020 (2 observations, 10 specimens) and in 2023 (3 observations, 7 specimens), while only one observation in 2019 and 2022, and none in 2021. Therefore, the abundance of common and locally frequent species may be judged by repeated investigations with lamp source if continuous light trapping is not available.

The number of investigations run parallel with the number of species and their abundance. Therefore, more frequent investigations result in a more appropriate assessment of moth populations.

Seventy-nine species were found only on one occasion as a single specimen during this 5-year period. Some of them (33) have already been observed at this site, but the majority (46) was unique to this place. This fact necessitates multiple or continuous lamp investigations to find all species inhabiting a given site/biotope.

Zusammenfassung. Der Autor untersuchte, ob die Variabilität in der Anzahl der Makrofalterarten und ihre Abundanz ihre Populationsdynamik vorhersagen kann, wenn die Untersuchungen nach Lichtquelle auf denselben Standort beschränkt sind und mehrmals in fünf aufeinanderfolgenden Jahren wiederholt werden. Die Untersuchungen fanden in Csobánka zwischen 2019 und 2023 statt. Über die Biotope um diesen Standort wurde bereits früher berichtet

(Gergely 2023). In diesem Zeitraum wurden 395 Makrofalterarten gesichtet. Die meisten Arten wiesen eine ausgeprägte Variabilität in der Häufigkeit auf, insbesondere die häufigeren Arten. Die Variabilität der häufigen Arten *Aedia funesta*, *Agrotis segetum*, *Axylia putris*, *Cymatophorina diluta*, *Eilema sororcula* und *Noctua pronuba* war in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren zu beobachten. Die Variabilität der Häufigkeit von weniger häufigen Arten war weniger auffällig, jedoch zeigten *Noctua fimbriata* und *Xestia c-nigrum* eine ähnlich starke, wenn auch entgegengesetzte, Variabilität. Einige lokal häufige Arten, z. B. *Dioszeghyana schmidtii*, wiesen ähnliche Schwankungen auf, mit den höchsten Werten im Jahr 2020 (2 Beobachtungen, 10 Exemplare) und im Jahr 2023 (3 Beobachtungen, 7 Exemplare), während nur eine Beobachtung in den Jahren 2019 und 2022 und keine im Jahr 2021 erfolgte. Daher kann die Abundanz von allgemein häufigen und lokal häufigen Arten durch wiederholte Untersuchungen mit einer Lampenquelle beurteilt werden, wenn kein kontinuierlicher Lichtfang verfügbar ist. Die Anzahl der Untersuchungen verläuft parallel zur Anzahl der Arten und ihrer Abundanz. Daher führen häufigere Untersuchungen zu einer angemesseneren Bewertung der Mottenpopulationen. Neunundsiebzig Arten wurden in diesem 5-Jahres-Zeitraum nur einmal in einem einzigen Exemplar gefunden. Einige von ihnen (33) wurden bereits an diesem Standort beobachtet, aber die meisten (46) wurden nur an diesem Ort gefunden. Diese Tatsache macht mehrere oder kontinuierliche Lampenuntersuchungen erforderlich, um alle an einem bestimmten Standort/Biotop vorkommenden Arten zu finden.

Résumé. L'auteur a cherché à savoir si la variabilité du nombre d'espèces de macrophytes et leur abondance peuvent prédire la dynamique de leur population si les recherches par source lumineuse sont limitées au même site et répétées plusieurs fois au cours de cinq années consécutives. Les recherches ont eu lieu à Csobánka entre 2019 et 2023. Les biotopes autour de ce site ont déjà fait l'objet d'un rapport (Gergely 2023). Au cours de cette période, 395 espèces de papillons de nuit ont été observées. La plupart des espèces ont montré une variabilité prononcée dans l'abondance, de manière marquée pour les espèces les plus communes. La variabilité des espèces communes, *Aedia funesta*, *Agrotis segetum*, *Axylia putris*, *Cymatophorina diluta*, *Eilema sororcula* et *Noctua pronuba* était évidente sur une base de 2 à 3 ans. La variabilité de l'abondance des espèces moins communes était moins frappante, mais *Noctua fimbriata* et *Xestia c-nigrum* présentaient une variabilité aussi forte, bien qu'opposée. Certaines espèces localement fréquentes, comme *Dioszeghyana schmidtii*, ont affiché des fluctuations similaires, avec des pics en 2020 (2 observations, 10 spécimens) et en 2023 (3 observations, 7 spécimens), alors qu'il n'y a eu qu'une seule observation en 2019 et en 2022, et aucune en 2021. Par conséquent, l'abondance des espèces communes et localement fréquentes peut être évaluée par des investigations répétées avec une source lumineuse si le piégeage lumineux continu n'est pas disponible. Le nombre d'enquêtes est parallèle au nombre d'espèces et à leur abondance. Par conséquent, des investigations plus fréquentes permettent une évaluation plus appropriée des populations de papillons de nuit. Soixante-dix-neuf espèces n'ont été trouvées qu'à une seule occasion en tant que spécimen unique au cours de cette période de cinq ans. Certaines d'entre elles (33) ont déjà été observées sur ce site, mais la majorité (46) était unique à cet endroit. Ce fait nécessite des recherches multiples ou continues sur les lampes afin de trouver toutes les espèces habitant un site/biotope donné.

Bevezetés – Introduction

A rovarok, így az éjjeli lepkék fajösszetétele és egyedszáma évenként változik ugyanazon az élőhelyen vizsgálva is (Kempton 1977; Gaston 1988; Conrad et al. 2004; Szabó et al. 2007). Ennek sokféle oka van, egyfelől az időjárás, főleg annak szélsőséges megnyilvánulásai, az élőhely változásai, beleértve az antropogén hatásokat is, valamint a biológiai rendszerek változásai, így maga a gradáció, illetve a gazdaszervezet-parazita kapcsolatai (Spitzer & Lepš 1988; Lepš et al., 1998; Highland et al. 2013). Egy konkrét faj populációjának dinamikáját viszonylag egzaktan lehet mérni, így elég megbízható adatokat nyerünk pl. egy-egy erdészeti kártevő egyedszámának változásairól (Baltensweiler et al. 1977; Hoch et al. 2001), habár az időjárás ezeket a vizsgálatokat is erősen befolyásolja (Holyoak et al. 1997; Jonason et al. 2014). A több faj po-

puláció-dinamikáját legjobban fénycsapda befogásos módszerekkel lehet vizsgálni, különösen, ha több helyen egy időben szinkron zajlik a vizsgálat (Spitzer & Lepš 1988; Conrad et al. 2004). Az időnként egy-egy adott élőhelyen végzett éjjeli lámpázás keresztmetszeti képet ad az adott időpontban repülő lepkékről, elsősorban a fajok előfordulásáról, kevésbé azok egyedszámáról. Egy adott élőhely fajösszetételét pedig legjobban egy fix helyen felállított fénycsapdával lehet felmérni, kivált, ha azt több éven át működtetik (Szabó et al. 2007). A fajok egyedszámának összetétele jobban kifejezi a környezet állapotát, mint az ott előforduló fajok listája (Kempton 1977). Ezért az egyszerű fajlisták megállapítása mellett érdemes az egyedszámokat is figyelembe venni.

Munkámban arra kerestem a választ, hogy ha ugyanazon a helyen vizsgáljuk a lámpára repülő lepkéket éveken keresztül, vajon mennyire lehet következtetni ezekből az adatokból a lepkék populációjának dinamikájára, illetve mennyiben kapunk megbízható eredményt a fajok előfordulásáról.

Anyag és módszer – Materials and Methods

2019 és 2023 között Csobánkán a kertben a fehér házfal előtt felállított állványon egy 160 wattos kevertfényű égőt és egy 20 wattos UVA lámpát használtam. A környező élőhelyeket a korábbi közlemény tartalmazza (Gergely 2003). A megfigyelések az időjárástól függően évente 23-40 alkalommal történtek:

2019: 23 (április 30 – október 9)

2020: 36 (április 17 – október 10)

2021: 21 (május 4 – október 5)

2022: 29 (május 5 – október 13)

2023: 40 (április 22 – október 11)

A lepkéket közvetlenül sötétedés után, majd kora hajnalban figyeltem meg. A megfigyelt lepkékről fényképet készítettem, illetve naplót vezettem. A kora tavaszi, illetve késő őszi/áttelelő fajokat nem, vagy csak korlátozottan figyelhettem meg (lásd lámpázási időszakok!), az ezekre a fajokra utaló adatok (*-gal jelölve) csak kellő kritikával értékelhetők.

A észleléseket gyakoriságuk szerint négy csoportra osztottam:

1. Leggyakoribb fajok, az észlelések száma ≥ 30 (32 faj)

2. Közepes gyakoriságú fajok, az észlelések száma ≥ 20 , < 30 (24 faj)

3. Kisebbségi gyakoriságú fajok, az észlelések száma ≥ 10 , < 20 (62 faj)

4. Ritkább fajok, az észlelések száma < 10 (277 faj); ezen a csoporton belül külön tárgyalom az egyszeri alkalommal észlelt fajokat (79 faj).

Eredmények és következtetések – Results and Discussion

Az öt év alatt összesen 395 fajt figyeltem meg, ez a Csobánkán és környékén észlelt 518 fajnak (Gergely 2023) 76,2%-a. A leggyakrabban észlelt fajokat az 1. táblázat és az 1. ábra mutatja be. Hat faj erősen változó gyakorisággal (a minimális előfordulás a maximum $< 10\%$ -a) jelent meg (1. ábra). Az egyébként gyakori *Axylia putris* 2020-ban 14 alkalommal, míg 2023-ban csupán egy alkalommal repült a lámpára. Ugyancsak ilyen gyakran jelent meg 2020-ban az *Eilema sororcula* és az *Aedia funesta* is, megjelenésük mélypontja 2022-ben, illetve 2021-ben volt. Figyelemre méltó a szintén gyakori *Agrotis segetum* hiánya 2019-ben, miközben 2023-ban 11 alkalommal is repült a lámpára. A *Cymatophorina diluta* 2019-ben csupán egy alkalommal jelentkezett, minden más alkalommal sokkal gyakrabban. Magyarázhatná, hogy az utolsó megfigyelés október 9-én volt 2019-ben és a faj szokásosnál későbbben repülhetett, de az októberi, egyéb élőhelyeken végzett megfigyelések sem utaltak jelentősebb populációra. A faj legtöbb alkalommal 2023-ban jelentkezett. Az egyébként igen gyakori *Agrotis exclamationis* 2020-ban jelentkezett legtöbbször (13 alkalommal), a következő évben pedig mindössze 3 alkalommal (1. táblázat). Ezt a kifejezett éves ingadozást fénycsapda vizsgálatokkal is kimutatták (Conrad et al. 2004). A közepes gyakoriságú fajok esetén is megfigyelhető hasonló éves fluktuáció (2. táblázat, 2. ábra). A szintén gyakori *Noctua fimbriata* és *Xestia c-nigrum* előfordulása is erősen ingadozott, de a két faj ingadozása nem volt szinkronban (2. ábra). A szintén gyakori *Epirrhoe al-*

ternata fluktuációja hasonló volt a *Xestia c-nigrum* esetén megfigyelthez. A szintén gyakori *Ligdia adustata* 2019-ben egyáltalán nem jelentkezett, a többi évben viszont nagyjából azonosan, fluktuáció nélkül. A lokálisan gyakori fajok közül a *Dioszeghyana schmidtii* mutatott erős éves fluktuációt: a leggyakrabban 2020-ban (2 alkalommal, 10 egyedszámmal), illetve 2023-ban (3 alkalommal 7 egyedszámmal) jelentkezett, míg 2019-ban és 2020-ban egyetlen alkalommal jelentkezett, 2021-ben pedig egyáltalán nem. A *Phalera bucephaloides* leggyakrabban és legnagyobb egyedszámban 2019-ben jelentkezett (3 alkalommal, 6 egyedszámmal), 2021-ben nem mutatkozott, a többi 3 évben 2-2 alkalommal. A *Marumba quercus* minden évben többször (4-5 alkalommal) jelentkezett 7-15 példányban, de 2021-ben egyetlen alkalommal sem. Egyik lokálisan jellemző faj sem mutatkozott 2021-ben, de ez magyarázható a megfelelő időpontokban végzett kevésszámú vizsgálattal is (áprilisban 1, júniusban 3 vizsgálat).

A kevésbé gyakori, illetve ritkán jelentkező fajok esetében (3., 4., 5. táblázat, 3. ábra), ez a fluktuáció – érthetően – kevésbé feltűnő. A 3. ábrán jól láthatók azok az évek, mikor bizonyos fajok egyáltalán nem jelentkeztek, a legtöbb ilyen ”negatív” adat 2021-ből és 2022-ből származik. A ritkán jelentkező fajok között 79 olyan faj is akadt, amely az öt éves periódus folyamán csupán egyetlen alkalommal volt megfigyelhető (5. táblázat). 33 faj korábban egy vagy több alkalommal az adott helyen előfordult, de így is volt 46 olyan faj, mely első és egyetlen alkalommal jelent meg ezen idő alatt.

A 4. ábra három vándorfaj (*Agrius convolvuli*, *Dysgonia algira*, *Helicoverpa armigera*) előfordulását mutatja – habár az utóbbi faj már nem csupán ”vándorfaj”, hiszen hazánkban is szaporodik. Az *Agrius convolvuli* egyes években igen nagy számban észlelhető (ilyen év volt például 2011), míg másokban sokkal ritkábban. Ez a fluktuáció az ábrán is látható, a legtöbb észlelés 2023-ban történt.

Felmerült, hogy a megfigyelések gyakorisága mennyiben befolyásolja az eredményeket. Az 5. ábra mutatja az összefüggést a fajok, illetve megjelenések száma, valamint a megfigyelések (lámpázások) száma között. Nem folyamatos megfigyelés esetén érdemes a melegebb estékre összpontosítani a sokkal nagyobb faj- és egyedszám miatt (Jonason et al. 2014). Elég egyértelműnek tűnik, hogy a megfigyelések száma alapvetően befolyásolja mind a fajok, mind az egyedszámok alakulását. 2019-ben, illetve 2021-ben volt a legkevesebb megfigyelés, ennek megfelelően ebben a két évben volt a legkevesebb faj, illetve a legalacsonyabb az összes megjelenés száma. Az adatok szerint, elsősorban a gyakori (általánosan gyakori, illetve az adott élőhelyen gyakori) fajok esetén, a megjelenések száma és a populáció aktuális nagysága közötti kapcsolat valószínűsíthető. Mercx et al. (2014) szerint a gyakori vizsgálat adekvát adatokat szolgáltat a lokális fauna változásairól.

Az a tény, hogy az öt éves megfigyelés alatt 79 olyan faj jelentkezett (az összes megfigyelt faj 19%-a), mely csupán egy alkalommal repült a lámpára, arra utal, hogy még az ismételt lámpázások is csak egy részét képesek felmérni egy adott hely lepkefaunájának. Ennek magyarázata lehet, hogy a ritkán előforduló fajok egy része nem a fényforrás közelében él (akcidentális kóborló), míg mások kevésbé látogatják a fényforrásokat (Szabó et al. 2007; Mercx et al. 2014). Például az *Amata phegea* 2023-ban igen nagy tömegben repült a nappali órákban, de a fényre csak 3 alkalommal. Ezek a ”ritkán” észlelt fajok elsősorban olyan biotópok esetén fordulnak elő, melyek erősen heterogének, így fennáll a lehetősége annak, hogy a fényforrástól távolabbi – más típusú – élőhelyekről is érkeznek vendégek, de ezek előfordulása esetleges. A csobánkai vizsgálati hely is ilyen, ezért a dominánsan erdei fajok mellett sziklagyepi, patak völgyi élőhelyekről szórványosan érkeznek lepkék, mint pl. a *Charissa variegata*.

Végső következtetések:

1. Az általánosan vagy lokálisan gyakori fajok állománya megbecsülhető ugyanazon a helyen végzett ismételt lámpás vizsgálattal, ha folyamatos fénycsapda alkalmazása nem lehetséges. A legtöbb faj populációja éves vagy több éves csúccsal, illetve mélyponttal változik.

2. A vizsgálatok számának növelése nagyobb faj- és egyedszámot eredményezve javítja az eredmények megbízhatóságát.

3. Ismételt, több éves vizsgálatok is csak egy részét – habár nagyobb részét – mutatják ki az adott élőhelyen élő fajoknak.

1. táblázat. A leggyakoribb fajok (előfordulás $\geq 30/5$ év), melyek évente többé-kevésbé egyenletes számban jelentek meg

Table 1. Most frequent species (occurrence: $\geq 30/5$ years) with more or less stable occurrence

Faj	Összes ¹	Mini-mum ²	Maxi-mum ³	Leggyakoribb (év)
<i>Acontia trabealis</i>	61	8	16	2023
<i>Agrotis exclamationis</i>	48	3	13	2020
<i>Amphipyra pyramidea</i>	47	3	17	2022 ⁴ , 2023 ⁴
<i>Autographa gamma</i>	52	7	17	2023
<i>Campaea margaritata</i>	46	5	14	2020
<i>Camptogramma bilineata</i>	52	4	16	2020, 2023
<i>Craniophora ligustri</i>	52	6	17	2020 ⁴ , 2023 ⁴
<i>Cryphia alga</i>	38	5	10	2020, 2022
<i>Cryphia fraudatricula</i>	30	3	9	2020
<i>Cyclophora ruficilaria</i>	32	3	12	2020, 2022
<i>Drymonia querna</i>	37	5	11	2022
<i>Dysgonia algira</i>	36	5	9	2019
<i>Helicoverpa armigera</i>	56	5	13	2020
<i>Hoplodrina octogenaria</i>	31	4	9	2022
<i>Idaea aversata</i>	56	5	15	2022, 2023
<i>Idaea degeneraria</i>	49	3	18	2022
<i>Laspeyria flexula</i>	55	3	22	2023
<i>Lithosia quadra</i>	31	3	12	2019, 2020 ⁴
<i>Lygephila cracca</i>	30	4	9	2019, 2020
<i>Mimas tiliae</i>	34	5	9	2019
<i>Noctua comes</i>	45	4	20	2023
<i>Noctua janthe/janthina</i>	38	3	10	2020, 2022
<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	79	10	21	2020, 2023
<i>Tiliacea sulphurago</i>	30	3	9	2022 ⁴ , 2023 ⁴
<i>Tyta luctuosa</i>	64	6	18	2023
<i>Watsonalla binaria</i>	57	5	19	2022 ⁴

1 Összes előfordulás 5 év alatt

2 Legalacsonyabb éves előfordulás

3 Legmagasabb éves előfordulás

4 Tömeges megjelenés

Noctua comes (Graphics by Imre Fazekas)

2. táblázat. Közepes gyakoriságú fajok (előfordulás: ≥ 20 , $< 30/5$ év), melyek évente többé-kevésbé egyenletes számban jelentek meg

Table 2. Moderately frequent species (occurrence: ≥ 20 , $< 30/5$ years) with more or less stable occurrence

Faj	Összes	Minimum	Maximum	Leggyakoribb (év)
<i>Acronicta rumicis</i>	28	5	7	2022
<i>Agrochola litura</i>	23	3	6	2020
<i>Agrochola nitida</i>	21	2	8	2023
<i>Catocala nymphagoga</i>	20	1	6	2023
<i>Conistra vaccinii</i> *	20	1	10	2022
<i>Dryobotodes eremita</i>	24	1	10	2022, 2023
<i>Eilema complana</i>	25	2	10	2023
<i>Eilema lurideola</i>	20	2	6	2020, 2022
<i>Eupithecia ericeata</i>	21	2	6	2022
<i>Eupithecia icterata</i>	24	2	7	2021
<i>Eupithecia inturbata</i>	25	1	10	2021, 2022, 2023
<i>Euxoa obelisca</i>	23	1	8	2022
<i>Hadula trifolii</i>	27	3	8	2020, 2023
<i>Meganola strigula</i>	23	1	8	2022, 2023
<i>Mythimna ferrago</i>	23	3	7	2023
<i>Paracolax tristalis</i>	24	2	7	2020
<i>Protodeltote pygarga</i>	24	1	9	2020
<i>Rhodostrophia vibicaria</i>	26	3	8	2020, 2022
<i>Spatalia argentina</i>	26	2	7	2020, 2023
<i>Tiliacea aurago</i>	21	1	10	2022, 2023

Graphics by Imre Fazekas

Eupithecia icterata

Eupithecia inturbata

3. táblázat. Kisebbségek gyakoriságú fajok (előfordulás: $\geq 10, < 20/5$ év), melyek évente többé-kevésbé egyenletes számban jelentek meg

Table 3. Less frequent species (occurrence: $\geq 10, < 20/5$ years) with more or less stable occurrence

Faj	Összes	Minimum	Maximum	Leggyakoribb (év)
<i>Ammoconia caecimacula</i>	11	1	6	2022, 2023
<i>Ascotis selenaria</i>	19	1	8	2020
<i>Atethmia centrago</i>	10	1	3	2020, 2022
<i>Calliteara pudibunda</i>	16	1	5	2020
<i>Colocasia coryli</i>	19	2	5	2020
<i>Cosmia trapezina</i>	16	1	7	2022
<i>Cyclophora annularia</i>	14	1	7	2020
<i>Ectropis crepuscularia</i>	17	1	7	2023
<i>Egira conspicillaris</i>	11	1	5	2023
<i>Elaphria venustula</i>	12	2	3	2020, 2021
<i>Ematurga atomaria</i>	15	1	5	2020
<i>Eugnorisma depuncta</i>	19	2	6	2023
<i>Eupithecia abbreviata</i>	12	1	5	2023
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	11	1	4	2023
<i>Harpyia milhauseri</i>	12	0	5	2019
<i>Heliomata glarearia</i>	17	2	5	2022
<i>Herminia tarsicrinalis</i>	18	2	7	2022
<i>Herminia tarsipennalis</i>	10	1	4	2020
<i>Horisme tersata</i>	18	2	6	2022
<i>Hyloicus pinastri</i>	14	1	4	2020, 2023
<i>Lymantria dispar</i>	16	1	5	2019, 2023
<i>Macaria notata</i>	13	1	4	2019
<i>Oligia strigilis</i>	18	1	7	2022
<i>Peridea anceps</i>	14	2	4	2023
<i>Pseudoips prasinana</i>	17	1	7	2022
<i>Rivula sericealis</i>	17	1	5	2019
<i>Scopula marginepunctata</i>	15	1	6	2023
<i>Thalpophila matura</i>	12	1	4	2020
<i>Xestia xanthographa</i>	16	1	6	2023

4.1. táblázat. Ritkábban – de több, mint egy alkalommal – jelentkező fajok (előfordulás: >1, <10/5 év)

Table 4.1. Rarely (but more than once) occurring species (occurrence: >1, <10/5 years)

Faj	Összes	Minimum	Maximum	Leggyakoribb (év)
<i>Abrostola asclepiadis</i>	4	0	4	2020
<i>Abrostola tripartita</i>	6	0	3	2021
<i>Abrostola triplasia</i>	3	0	2	2019
<i>Acronicta aceris</i>	2	0	1	
<i>Acronicta psi</i>	7	0	2	2019
<i>Actinotia polyodon</i>	8	0	3	2019
<i>Aedia leucomelas</i>	4	0	3	2020
<i>Agrochola circellaris</i>	8	0	2	2022
<i>Agrochola helvola</i>	2	0	1	
<i>Agrochola lychnidis</i>	7	0	6	2022
<i>Agrotis cinerea</i>	4	0	3	2023
<i>Amata phegea</i>	6	0	3	2023
<i>Amphipyra berbera</i>	6	0	4	2022
<i>Amphipyra livida</i>	2	0	1	
<i>Angerona prunaria</i>	4	0	2	2020
<i>Antonechloris smaragdaria</i>	2	0	1	
<i>Apamea illyria</i>	2	0	2	2020
<i>Aporophyla lutulenta</i>	3	0	3	2023
<i>Arctia villica</i>	3	0	1	
<i>Arctornis l-nigrum</i>	5	0	2	2022, 2023
<i>Artiora evonymaria</i>	8	0	3	2023
<i>Atethmia ambusta</i>	2	0	2	2023
<i>Auchmis detera</i>	7	0	4	2020
<i>Bena bicolorana</i>	8	0	6	2020
<i>Biston betularia*</i>	2	0	2	
<i>Calophasia lunula</i>	4	0	2	2020
<i>Caradrina aspersa</i>	2	0	2	2023
<i>Caradrina clavipalpis</i>	5	0	3	2020
<i>Caradrina kadenii</i>	9	0	4	2023
<i>Catarhoe cuculata</i>	2	0	1	
<i>Catephya alchymista</i>	2	0	2	2020
<i>Catocala elocata</i>	5	0	3	2023
<i>Catocala fulminea</i>	9	0	3	2023
<i>Catocala nupta</i>	8	0	3	2020
<i>Catocala promissa</i>	8	0	3	2022
<i>Catocala sponsa</i>	4	0	2	2022
<i>Charissa obscurata</i>	4	0	2	2022
<i>Charissa variegata</i>	3	0	2	2019
<i>Chlorissa viridata</i>	5	0	3	2019
<i>Chloroclysta siterata</i>	6	0	5	2022
<i>Cleora cinctaria</i>	7	0	3	2019
<i>Cloantha hyperici</i>	3	0	2	2019
<i>Colostygia pectinaria</i>	4	0	4	2020

4.2. táblázat. Ritkábban – de több, mint egy alkalommal – jelentkező fajok (előfordulás: >1, <10/5 év)

Table 4.2. Rarely (but more than once) occurring species (occurrence: >1, <10/5 years)

Faj	Összes	Minimum	Maximum	Leggyakoribb (év)
<i>Cloantha hyperici</i>	3	0	2	2019
<i>Colostygia pectinaria</i>	4	0	4	2020
<i>Comibaena bajularia</i>	4	0	2	2019
<i>Conistra ligula*</i>	4	0	4	
<i>Conistra rubiginosa*</i>	2	0	2	
<i>Cosmia affinis</i>	2	0	1	
<i>Cosmia diffinis</i>	2	0	1	
<i>Cosmia pyralina</i>	2	0	1	
<i>Cosmorhoe ocellata</i>	8	0	4	2020
<i>Crocallis elingaria</i>	6	0	3	2022
<i>Cryphia raptricula</i>	7	0	3	2023
<i>Cucullia xeranthemi</i>	2	0	1	
<i>Cyclophora punctaria</i>	6	0	4	2020
<i>Cyclophora pupillaria</i>	4	3		2023
<i>Deilephila elpenor</i>	4	0	3	2019
<i>Diachrysia chrysis</i>	6	0	3	2021
<i>Diachrysia stenochrysis</i>	4	0	2	2020
<i>Diacrisia sannio</i>	2	0	2	2020
<i>Diachygyris nigrescens</i>	2	0	2	2022
<i>Dichonia convergens</i>	5	0	2	2022
<i>Dicranura ulmi</i>	5	0	2	2020
<i>Diloba caeruleocephala*</i>	9	1	3	
<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	7	0	3	2020
<i>Drymonia dodonaea</i>	8	0	5	2023
<i>Drymonia ruficornis</i>	5	0	3	2020
<i>Drymonia velitaris</i>	2	0	1	
<i>Dryobotodes monochroma</i>	4	0	2	2022
<i>Dypterygia scabriuscula</i>	5	0	3	2022
<i>Dysauxes ancilla</i>	6	0	2	2019
<i>Eilema depressa</i>	2	0	1	
<i>Eilema griseola</i>	3	0	3	2019
<i>Eilema lutarella</i>	2	0	1	
<i>Eilema palliatella</i>	6	0	3	2023
<i>Eilema pseudocomplana</i>	2	0	1	
<i>Eilema pygmeola</i>	3	0	2	2019
<i>Ennomos autumnaria</i>	7	0	3	2021
<i>Ennomos quercinaria</i>	2	0	2	2022
<i>Epilecta linogrisea</i>	7	0	5	2023
<i>Epirrhoe galiata</i>	8	0	4	2023
<i>Episema tersa</i>	4	0	2	2019
<i>Eublemma purpurina</i>	2	0	1	
<i>Eulithis mellinata</i>	3	0	2	2020
<i>Eulithis pyraliata</i>	4	0	2	2020

4.3. táblázat. Ritkábban – de több, mint egy alkalommal – jelentkező fajok (előfordulás: >1, <10/5 év)

Table 4.3. Rarely (but more than once) occurring species (occurrence: >1, <10/5 years)

Faj	Összes	Minimum	Maximum	Leggyakoribb (év)
<i>Eupithecia absinthiata</i>	2	0	2	2023
<i>Eupithecia dodoneata</i>	3	0	3	2020
<i>Eupithecia virgaureata</i>	2	0	1	2023
<i>Eupithecia tripunctaria</i>	2	0	1	
<i>Eupsilia transversa*</i>	8	1	3	
<i>Eutelia adulatrix</i>	7	0	3	2023
<i>Euxoa temera</i>	2	0	2	2023
<i>Furcula furcula</i>	2	0	1	
<i>Gortyna flavago</i>	2	0	1	
<i>Griposia aprilina*</i>	8	0	5	
<i>Hada plebeja</i>	2	0	1	
<i>Heliothis viriplaca</i>	2	0	1	
<i>Herminia grisealis</i>	5	0	2	2020
<i>Hoplodrina ambigua</i>	6	0	4	2022
<i>Hoplodrina respersa</i>	5	0	3	2022
<i>Hoplodrina superstes</i>	7	0	3	2020
<i>Horisme corticata</i>	5	0	2	2020
<i>Horisme radicularia</i>	7	0	4	2023
<i>Hylaea fasciaria</i>	2	0	1	
<i>Hyles euphorbiae</i>	5	0	2	2021
<i>Hypena proboscidalis</i>	8	0	3	2021
<i>Hypomecis roboraria</i>	6	0	4	2020
<i>Idaea deversaria</i>	5	0	3	2020
<i>Idaea dimidiata</i>	5	0	5	2022
<i>Idaea moniliata</i>	2	0	1	
<i>Idaea muricata</i>	2	0	2	2022
<i>Idaea pallidata</i>	2	0	2	2020
<i>Idaea politaria</i>	3	0	3	2020
<i>Idaea rufaria</i>	7	0	3	2020
<i>Idaea seriata</i>	6	0	2	2020
<i>Idaea straminata</i>	5	0	2	2022
<i>Idia calvaria</i>	9	1	4	2021
<i>Lacanobia aliena</i>	3	0	3	2022
<i>Lacanobia oleracea</i>	3	0	3	2020
<i>Lacanobia w-latinum</i>	7	0	2	2020
<i>Lamprosticta culta</i>	5	0	3	2022
<i>Laothoe populi</i>	3	0	2	2023
<i>Lomaspilis marginata</i>	3	0	1	
<i>Lomographa bimaculata</i>	3	0	1	
<i>Lomographa temerata</i>	2	0	1	
<i>Luperina testacea</i>	3	0	2	2023
<i>Lymantria monacha</i>	2	0	1	
<i>Macaria liturata</i>	4	0	2	2020

4.4. táblázat. Ritkábban – de több, mint egy alkalommal – jelentkező fajok (előfordulás: >1, <10/5 év)

Table 4.4. Rarely (but more than once) occurring species (occurrence: >1, <10/5 years)

Faj	Összes	Minimum	Maximum	Leggyakoribb (év)
<i>Mamestra brassicae</i>	2	0	1	
<i>Meganola albula</i>	5	0	3	2020
<i>Mesapamea secalis/ella</i>	9	1	3	2022
<i>Mesoligia furuncula</i>	7	0	4	2023
<i>Mitochondria miniata</i>	3	0	1	
<i>Minucia lunaris</i>	2	0	2	2020
<i>Mniotype satura</i>	5	0	3	2019
<i>Moma alpium</i>	2	0	1	
<i>Mythimna l-album</i>	9	0	4	2021
<i>Mythimna pudorina</i>	2	0	2	2022
<i>Mythimna vitellina</i>	3	0	2	2023
<i>Noctua interposita</i>	6	0	6	2022
<i>Noctua orbona</i>	7	0	3	2023
<i>Nola aerugula</i>	8	0	5	2020
<i>Nola cicatricalis</i>	2	0	1	
<i>Nola confusalis</i>	4	0	3	2023
<i>Notodonta dromedarius</i>	2	0	2	2023
<i>Notodonta tritophus</i>	2	0	2	2019
<i>Notodonta ziczac</i>	3	0	2	2019
<i>Nycteola asiatica</i>	8	0	4	2020
<i>Ochropleura plecta</i>	4	0	2	2019
<i>Odonestis pruni</i>	4	0	2	2022
<i>Oligia latruncula</i>	5	0	4	2023
<i>Opistograptis luteolata</i>	5	0	2	2020
<i>Orthosia cerasi*</i>	3	0	2	
<i>Orthosia cruda*</i>	3	0	2	
<i>Orthosia gothica*</i>	3	0	2	
<i>Ourapteryx sambucaria</i>	2	0	1	
<i>Panolis flammea*</i>	2	0	2	
<i>Pasiphila chloerata</i>	4	0	3	2020
<i>Pechipogo plumigeralis</i>	3	0	3	2023
<i>Pechipogo strigilata</i>	5	0	2	2020
<i>Phaiogramma etruscaria</i>	2	0	2	2023
<i>Phalera bucephala</i>	3	0	2	2021
<i>Philerema transversata</i>	4	0	3	2023
<i>Phlogophora meticulosa</i>	6	0	3	2023
<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	8	0	4	2020
<i>Phyllodesma tremulifolia</i>	7	0	4	2022
<i>Plagodis dolabraria</i>	7	0	3	2020
<i>Plagodis pulveraria</i>	2	0	1	
<i>Polymixis polymita</i>	5	0	2	2020
<i>Polyphaenis sericata</i>	9	0	4	2023
<i>Polyploca ridens*</i>	2	0	1	

4.5. táblázat. Ritkábban – de több, mint egy alkalommal – jelentkező fajok (előfordulás: >1, <10/5 év)

Table 4.5. Rarely (but more than once) occurring species (occurrence: >1, <10/5 years)

Faj	Összes	Minimum	Maximum	Leggyakoribb (év)
<i>Prodotis stolidia</i>	3	0	2	2022
<i>Ptilodon cucullina</i>	5	0	2	2021
<i>Rileyiana fovea</i>	3	0	1	
<i>Saturnia pyri</i>	5	0	3	2023
<i>Scopula corrivalaria</i>	2	0	2	2022
<i>Scopula floslactata</i>	7	0	6	2020
<i>Scopula immorata</i>	6	0	3	2020
<i>Scopula immutata</i>	2	0	1	
<i>Scopula ornata</i>	2	0	1	
<i>Scopula rubiginata</i>	6	0	3	2021
<i>Scopula virgulata</i>	5	0	3	2020
<i>Scotochrosta pulla</i>	5	0	2	2022
<i>Scotopteryx chenopodiata</i>	2	0	1	
<i>Selidosema plumaria</i>	3	0	2	2022
<i>Sideridis rivularis</i>	6	0	3	2020
<i>Siona lineata</i>	3	0	1	
<i>Sphinx ligustri</i>	3	0	1	
<i>Stegania cararia</i>	2	0	1	
<i>Tephрина arenacearia</i>	7	0	2	2019
<i>Thaumatopoea processionea</i>	3	0	2	2019
<i>Thetidia smaragdaria</i>	2	0	1	
<i>Tholera decimalis</i>	5	0	2	2020
<i>Thyatira batis</i>	8	0	4	2020
<i>Trachea atriplicis</i>	5	0	4	2019
<i>Trichiura crataegi</i>	2	0	2	2021
<i>Trisateles emortualis</i>	4	0	4	2020
<i>Valeria oleagina*</i>	2	0	1	
<i>Xanthia icteritia</i>	2	0	2	2021
<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	6	0	2	2020
<i>Xestia baja</i>	2	0	2	2022
<i>Xestia stigmatica</i>	6	0	2	2022
<i>Xestia triangulum</i>	2	0	2	2020
<i>Zanclognatha lunalis</i>	2	0	1	

* késő őszi, korai tavaszi/áttelelő fajok, melyek esetén az adatok nem megbízhatók

Graphics by Imre Fazekas

Scopula corrivalria

Scopula ornata

5.1. táblázat. Egy alkalommal egy példányban észlelt fajok**Table 5.1.** Species observed only once as a single specimen

Faj	Észlelés éve	Korábbi csobánkai észlelések
<i>Acontia lucida</i>	2020	
<i>Acronicta auricoma</i>	2020	Egy észlelés: 2011
<i>Acronicta euphorbiae</i>	2020	Egy észlelés: 2016
<i>Agriopis bajaria</i> *	2020	2005 és 2015 között gyakori
<i>Agrotis ipsilon</i>	2019	
<i>Anticlea derivata</i>	2021	2 észlelés 2013-ban
<i>Apamea sordens</i>	2022	
<i>Apeira syringaria</i>	2022	2 észlelés: 2014, 2016
<i>Aplocera efformata</i>	2023	
<i>Asphalia ruficollis</i> *	2023	2005 és 2015 között gyakori
<i>Aspitates gilvaria</i>	2019	
<i>Asthena albulata</i>	2020	
<i>Athetis gluteosa</i>	2023	
<i>Cataclysmes riguata</i>	2020	2 észlelés: 2015, 2018
<i>Cilix glaucata</i>	2019	Egy észlelés: 2016
<i>Clostera curtula</i>	2022	
<i>Colostygia olivata</i>	2021	Egy észlelés: 2018
<i>Conistra veronicae</i> *	2023	Egy észlelés: 2014
<i>Cucullia umbratica</i>	2023	5 észlelés 2005 és 2018 között
<i>Cyclophora porata</i>	2020	Egy észlelés 2011-ben
<i>Dychagyris signifera</i>	2021	
<i>Ennomos fuscantaria</i>	2023	
<i>Epirrhoe pupillata</i>	2022	
<i>Epirrita dilutata</i> *	2022	2004 és 2016 között gyakori
<i>Eriogaster catax</i>	2023	Egy észlelés 2014-ben
<i>Eucarta amethystina</i>	2022	
<i>Euclidia glyphica</i>	2019	
<i>Eupithecia abietaria</i>	2023	
<i>Eupithecia centaureata</i>	2022	Egy észlelés: 2005
<i>Eupithecia indigata</i>	2021	
<i>Eupithecia venosata</i>	2022	
<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	2022	Egy észlelés: 2015
<i>Euxoa tritici</i>	2022	
<i>Gluphisia crenata</i>	2020	Egy észlelés: 2014
<i>Gnophos furvata</i>	2022	
<i>Habrosyne pyritoides</i>	2020	5 észlelés 2005 és 2015 között
<i>Hadena confusa</i>	2023	2 észlelés: 2007, 2017
<i>Heliothis adaucta</i>	2022	3 észlelés: 2014, 2015, 2017
<i>Horisme vitalbata</i>	2022	
<i>Hydria cervicalis</i>	2023	9 észlelés 2006 és 2018 között
<i>Idaea dilutaria</i>	2020	2 észlelés: 2007, 2014
<i>Idaea humiliata</i>	2020	
<i>Idaea ochrata</i>	2020	Egyszer észlelve 2013-ban

5.2. táblázat. Egy alkalommal egy példányban észlelt fajok**Table 5.2.** Species observed only once as a single specimen

Faj	Észlelés éve	Korábbi csobánkai észlelések
<i>Idaea subsericeata</i>	2022	
<i>Lacanobia thalassina</i>	2019	Egy észlelés: 2011
<i>Lycia hirtaria</i> *	2023	2007 és 2015 között gyakori
<i>Lygephila pastinum</i>	2020	
<i>Malacosoma neustria</i>	2022	Egy észlelés 2018-ban
<i>Melanchra persicariae</i>	2020	Egy észlelés: 2005
<i>Meganephria bimaculosa</i> *	2023	Egy észlelés 2018-ban
<i>Mesogona acetosellae</i>	2021	3 észlelés: 2004, 2005, 2013
<i>Mesoleuca albicillata</i>	2022	
<i>Metachrostis dardouini</i>	2022	
<i>Mythimna straminea</i>	2020	
<i>Mythimna turca</i>	2023	
<i>Noctua interjecta</i>	2021	
<i>Omphalophana antirrhinii</i>	2020	
<i>Pabulatrix pabulatricula</i>	2023	
<i>Paradarisa consonaria</i>	2019	
<i>Parascotia fuliginaria</i>	2019	
<i>Pelosia muscerda</i>	2020	
<i>Perizoma lugdunaria</i>	2020	
<i>Pheosia tremula</i>	2019	
<i>Ptilodon capucina</i>	2019	
<i>Rhizedra lutosa</i>	2020	
<i>Sabra harpagula</i>	2020	
<i>Scopula incanata</i>	2020	
<i>Scopula nigropunctata</i>	2023	2011 és 2019 között gyakori
<i>Sideridis lampra</i>	2019	
<i>Simyra nervosa</i>	2020	
<i>Spilosoma lubricipeda</i>	2022	4 észlelés: 2011, 2015, 2018
<i>Spilosoma lutea</i>	2023	
<i>Stegania dilectaria</i>	2022	
<i>Tethea ocularis</i>	2019	
<i>Tethea or</i>	2020	
<i>Thera juniperata</i>	2020	
<i>Watsonalla cultraria</i>	2020	
<i>Watsonartia deserta</i>	2019	3 észlelés: 2008, 2014, 2015
<i>Xanthia togata</i>	2020	2 észlelés: 2010, 2013

* késő őszi, kora tavaszi/áttelelő fajok, az adat nem megbízható

1. ábra. A leggyakoribb fajok (előfordulás: $\geq 30/5$ év), melyek évente erősen változó számban jelentek meg (a minimális szám a maximum kevesebb, mint 10%-a)

Figure 1. Most frequent species (occurrence $\geq 30/5$ years) with strongly fluctuating numbers (minimum $< 10\%$ of maximum)

2. ábra. Közepes gyakoriságú fajok (előfordulás: $\geq 20, < 30/5$ év), melyek évente erősen változó számban jelentek meg (a minimális szám a maximum kevesebb, mint 10%-a)

Figure 2. Moderately frequent species (occurrence $\geq 20, < 30/5$ years) with strongly fluctuating numbers (minimum $< 10\%$ of maximum)

3. ábra. Kisebbs gyakoriságú fajok (előfordulás: ≥ 10 , $< 20/5$ év), melyek évente erősen változó számban jelentek meg (minimum legalább egy alkalommal 0)

Figure 3. Less frequent species (occurrence ≥ 10 , $< 20/5$ years) with strongly fluctuating numbers (minimum $< 10\%$ of maximum)

4. ábra. Vándorfajok előfordulása

Figure 4. Occurrence of migratory species

Dysgonia algira (Graphics by Imre Fazekas)

5. ábra. A megfigyelések, fajok és egyedek száma az évek függvényében (logaritmikusan transzformált adatok)

Figure 5. Relationship between number of observations, species and abundance according to years (numbers are log transformed)

6. ábra. A vizsgálati hely (Csobánka) földrajzi elhelyezkedése Magyarországon (fekete kör). A szerző családi házának fehér fala, melyet a lámpákkal megvilágított (alsó kép).

Figure 6. Location of the study site (Csobánka) in Hungary (black circle). The white wall of the author's family house that was illuminated by the lamps (bottom).

Irodalom – References

- Baltensweiler W., Benz G., Bovey P., Deluci V. 1977: Dynamics of larch bud moth populations. – Annual Review of Entomology 22: 79–100.
- Conrad K.F., Woiwod I.P., Parsons M. & Fox R. 2004: Long-term population trends in widespread British moths. – Journal of Insect Conservation 8: 119–136.
- Gaston K. 1988: Patterns in the local and regional dynamics of moth populations. – OIKOS 53: 49–57.
- Gergely P. 2023: Adatok Csobánka és környékének nagylepke faunájához | Contribution to the Macrolepidoptera Fauna of Csobánka and its Surroundings (Lepidoptera). – Lepidopterologica Hungarica 19(2): 39–52.
- Highland S.A., Miller J.C. & Jones J.A. 2013: Determinants of moth diversity and community in a temperate mountain landscape: vegetation, topography, and seasonality. – Ecosphere 4(10): 1–22.
- Hoch G., Zubrik M., Novotny J., Schopf A. 2001: The natural enemy complex of the gypsy moth, *Lymantria dispar* (Lep., Lymantriidae) in different phases of its population dynamics in eastern Austria and Slovakia - a comparative study. – Journal of Applied Entomology 125: 217–227.
- Holyoak M., Jarosik V. & Novak I. 1997: Weather-induced changes in moth activity bias measurement of long-term population dynamics from light trap samples. – Entomologia Experimentalis et Applicata 83: 329–335.
- Jonason D., Franzén M., Ranius T. 2014: Surveying moths using light traps: effects of weather and time of year. – PLOS One 9(3): e92453.
- Kempton R.A. 1977: The structure of species abundance and measurement of diversity. – Biometrics 35: 307–321.
- Lepš J., Spitzer K. & Jaroš J. 1988: Food plants, species composition and variability of the moth community in undisturbed forest. – OIKOS 81: 538–548.
- Merx T. & Slade T.M. 2014: Macro-moth families differ in their attraction to light: implications for light-trap monitoring programmes. Insect Conservation and Diversity. 7(5): 453–461.
- Spitzer K. & Lepš J. 1988: Determinants of temporal variation in moth abundance. – OIKOS 53: 31–36.
- Szabó S., Árnýas E., Tóthmérész B. & Varga Z. 2007: Long-term light trap study on the macro-moth (Lepidoptera: Macroheterocera) fauna of the Aggtelek National Park. – Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 53(3): 257–269.